

**ASUNTO: SOLICITUD DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO
A EXPEDIENTES Y SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL DE LOS EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS EXP. VARIOS 1761/2022 – VIAJ Y VARIOS 960/2024 - VIAJ
NO. DE CONTROL INTERNO: NODO ACCESO 18102025**

**C. MANUEL COELLO CETINA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE OCTUBRE DE 2025.
P R E S E N T E :**

Marco Antonio González Arroyo, usuario registrado en el **Sistema Electrónico de la SCJN, con FIREL** vigente asociada al usuario **GOAM780123HVZNR00**, se dirige a usted para solicitar de manera atenta y respetuosa lo siguiente:

- A) Se me autorice el acceso a los expedientes y al sub módulo de seguimiento global expedientes de **VARIOS 1761/2022-VIAJ Y VARIOS 960/2024-VIAJ** en mi calidad de promovente por propio derecho y a los cuales se me concedió el acceso por acuerdos de **presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 21 de abril de 2022** y por acuerdo de **presidencia de la segunda sala de la SCJN de fecha 25 de Abril de 2024** respectivamente sin embargo no se ve reflejado el acceso a los expedientes electrónicos en el sistema lo cual me imposibilita enterarme de asuntos que son de mi total interés y para lo cual incluso interpusé promoción formal antes de que se me concediera el acceso en fecha 6 de octubre de 2022 solicitud que me fue concedida y mantengo vigente, sin revocar hasta el día de hoy por lo que esta situación no encuentra justificación normativa ya que va en contra de los acuerdos emitidos para la tramitación de las demandas vía electrónica. Anexo las constancias que acreditan los hechos notorios que reclamo.
- B) Solicito de igual forma que las notificaciones que pudiesen derivar de estos expedientes me sean notificadas de manera electrónica reiterando que tales situaciones me habían sido previamente concedidas por la corte además de yo mismo interponer con antelación la solicitud formal aceptada de conformidad en fecha 7 de octubre de 2022 para el hecho de recibir toda clase de notificaciones asociadas a mi usuario que requirieran de mi conocimiento ya que no cuento con domicilio legal físico.
- C) De la misma forma con fecha en fecha 5 de agosto solicité el acceso al expediente de varios 960/2024 – VIAJ y como respuesta a mi solicitud se me mencionó que

volvía a pedir acceso al expediente reconociendo petición previa y consentimiento de mis pretensiones sin embargo la petición y autorización no implican el cumplimiento que es lo que no se verificó al responder a mi petición por lo que por tercera vez la solicito recalcando que no tengo acceso a los expedientes electrónicos ni al submódulo de seguimiento global.

D) Por último, menciono que en fecha 1 de agosto envié la totalidad de mis actuaciones procesales dentro del sistema digital de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando la vinculación de mis actuaciones, así como de ser posible la creación de un nuevo expediente donde se contenga el total de mis promociones, recursos y juicios interpuestos en el sistema por lo que de nueva cuenta envío las constancias para que de ser posible se me conceda esta petición.

Lo anterior con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regulan el uso del sistema electrónico y garantizan el derecho de acceso a la información procesal.

- **AGP 8/2020:** regula integración de expedientes impresos y electrónicos, uso del sistema, y notificaciones digitales.
- **AGP 9/2020:** regula promoción, trámite, consulta y resolución electrónica en asuntos de competencia de la SCJN.
- **AGP 1/2025:** regula recepción, registro y turno automatizado de asuntos, garantizando trazabilidad.
- **AGP 3/2025:** regula revisión en amparo directo, con criterios de excepcionalidad constitucional.
- **AGP 5/2025:** regula audiencias públicas, acceso ciudadano y justicia abierta.
- **Instrumento Normativo 16/01/2023:** modifica AGP 8/2020 y 9/2020, consolidando el uso obligatorio del sistema electrónico y FIREL.

Sin otro particular, quedo atento a la confirmación de acceso.

Atentamente,
Marco Antonio González Arroyo

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26429_1.pdf
Secuencia: 8158256

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:51Z / 2025-10-19T00:18:51-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	61 7f c5 88 89 bc 53 af 38 2f ea 0b 85 cc ea 04 cc e5 ad 79 ac a4 95 c4 14 a6 f1 c5 f9 ab 95 b0 14 da 14 b8 58 a7 1d 42 b1 06 01 f6 7b 0f 90 ff 57 8f 6a 6f f0 22 28 c0 27 51 d8 66 8f ec 72 44 06 6e f9 7b 4e cc 43 67 fb 23 96 f3 bc 98 58 2f c6 cf 44 81 7c 94 c5 c7 97 70 c8 df 27 83 3a 45 31 7c 5e 0a 23 5d f2 5a 0d 88 8b 16 dd 71 7c ce 3d f3 bc 23 45 cd 5b eb c1 a0 47 74 84 6f 25 3a 31 a2 bb 0f 51 1f 86 71 99 55 c0 8e 32 cf 71 32 53 2b bd 02 8c 50 b8 f3 50 a0 83 d5 33 94 5c d0 cc c3 57 b9 1e 17 79 d4 1e 11 0f 6f 92 6b 8a ee 40 d6 f7 a8 7e d0 76 c4 79 f7 94 57 f9 dc 94 8c cd fd dc f0 6d 8f 16 9f 35 2a 68 31 31 8a fd d4 2d d7 ab f4 ed f3 4f d0 04 a5 04 dc da 30 5c 7e 2f c2 b9 a4 be 2d 37 53 04 01 14 d8 a0 20 23 ba 0b 39 12 6b c3 6a 0f 30 8b 8d a2 db 09 0f 92 4d a3 ca 0a 7e 7d 96 27 82 68 1a 1a 66 b6 50 ff 8d 34 81 27 be b6 0c 0c c0 8d 7b 4e d1 7f 75 ff 89 ef ee a1 b1 e9 0e 5c 54 77 8f ea 58 e1 7c c3 4c 4f 46 5e 78 ea 62 d7 8c e3 3b c9 dd af d0 fd f8 f3 74 1d b8 89 5c f2 2e 56 02 98 19 eb 0d 31 0b 78 9c 74 e9 dc 48 45 c7 56 fa 74 f7 a5 e9 e8 a3 6a 68 f5 65 f0 95 e9 e2 0b f4 2a 89 15 2c 7b 55 59 76 5e 46 02 67 87 b0 79 81 08 8d b3 dd 31 d3			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:52Z / 2025-10-19T00:18:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:51Z / 2025-10-19T00:18:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607682			
	Datos estampillados:	6A0167A47F93B5D0A3BC858EB43F221DF96C248ADC1F547E70B82552BF14A374 244BCDD62C17A3DEDD2B34CF29669C9DC6861EF312BBA95C530F9739E6143629			

6a0167a47f93b5d0a3bc858eb43f221df96c248adc1f547e70b82552bf14a374244bcdd62c17a3dedd2b34cf29669c9dc6861ef312bba95c530f9739e6143629